

CAPACITAÇÃO SOBRE COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS PARA ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOI: 10.5281/zenodo.18317218

Samara dos Reis Nepomuceno¹

¹Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB
samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

Maria Milena Farias de Souza Castro²

²Mestranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro -
Brasileira - UNILAB
milenafarias@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6403099271268986>

Sâmia Maria dos Reis Nepomuceno³

³Bacharel em Farmácia – Uninassau
samianepomk@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5815994204499250>

Manoel de Carvalho Rêgo Neto⁴

⁴Graduando em Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB
manoeldecavalho@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4081361523425033>

Emilia Soares Chaves Rouberte⁵

⁵Professora Associada de Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro - Brasileira - UNILAB
emilia@unilab.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8089145067855057>

AT19: Educação Permanente em Saúde

Introdução: As taxas de morbimortalidade associadas à saúde materna, neonatal e fetal emergem como uma medida crítica da saúde no Brasil. Estudos evidenciam elevada ocorrência de complicações gestacionais, como doenças hipertensivas, infecções, hemorragias, além de aumento de casos de *Near Miss Materno* (NMM), relacionados a piores desfechos perinatais. Logo, o enfermeiro no pré-natal desempenha um papel central na identificação, no manejo de condições clínicas e comportamentais de risco nas gestações, contribuindo na proteção e na redução de eventos adversos à saúde no período gestacional. **Objetivo:** Descrever experiências de enfermeiras na realização de capacitação sobre complicações obstétricas. **Metodologia:** Trata-se de relato de experiência sobre a realização de treinamento sobre complicações obstétricas, em setembro de 2025, cujo público alvo consistiu em todos os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família, de um município da Região Metropolitana cearense. Esta atividade

de educação permanente em saúde durou quatro horas, com objetivo de treinar os enfermeiros sobre as recomendações do Ministério da Saúde frente à seguintes complicações obstétricas: náuseas, vômitos e Hiperêmese gravídica; oligodrâmnio e polidrâmnio; síndromes hipertensivas; síndromes hemorrágicas; diabetes melito gestacional. dividido em dois módulos de igual carga horária. A atividade educativa dividiu-se em: dinâmica inicial, exposição teórico-dialogada e atividade de fixação. **Resultados:** A dinâmica inicial consistiu em chuva de ideias, nas quais foram citadas e comentadas pelos participantes as seguintes complicações: hipertensão gestacional, diabetes gestacional e hiperêmese gravídica. Durante a exposição teórico-dialógica, percebeu-se a intensa participação das enfermeiras com vivências pessoais e profissionais sobre a temática. A dinâmica de fixação sobre a temática explanada ocorreu por meio de doze afirmativas sorteadas sequencialmente a todos os participantes, que liam e em conjunto respondiam se estavam certas ou erradas, com a respectiva justificativa. **Conclusão:** A capacitação realizada mostrou a importância das atividades de educação para qualificar a assistência de pré-natal, contribuindo para a prevenção de agravos e promoção à saúde, especialmente considerando a frequência de gestantes com complicações que ameaçam à vida é elevada no Brasil. Assim, atividades semelhantes devem ser ampliadas para outros municípios garantindo a capacitação de enfermeiros no cuidado de qualidade.

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal; Educação Permanente; Enfermagem Obstétrica; Enfermeiros de Saúde da Família.